

JP CAFETERIA – RELATÓRIO FINAL

Grupo de trabalho:

- Tatiane Pellin Cislighi (tatiane.cislighi@bento.ifrs.edu.br) - TPC
- Anelise D'Arísbo (anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br) - AD
- Nilo Barcelos Alves (nilo.barcelos@viamao.ifrs.edu.br) - NBA
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br) - SM
- Valeska Freitas (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br) - VF
- Xana Campos Valério (<mailto:xana.valerio@canoas.ifrs.edu.br>) - XCV

Estudantes voluntários (técnico em Administração Campus Canoas):

- João Arend - JA
- Lucas Ferrari - LF

1º ENCONTRO VIRTUAL DIA 09/10/20

2º ENCONTRO VIRTUAL DIA 20/10/20

3º ENCONTRO VIRTUAL DIA 23/10/20

Caracterização da Organização

- A organização ainda não está constituída; está em fase de planejamento;
- Atuará na área de cafeteria, tabacaria e artigos de presente;
- Será uma empresa de Regime Simples (forma de tributação);
- Prospecção de abertura até março de 2021;
- O empreendedor trabalha no Banco do Brasil e adquiriu uma Franquia da Café & Tabacaria Estoril, a qual atua há mais de 10 anos no mercado (<http://www.franquiaderestaurante.com.br/estoril>);
- A ideia inicial do empreendedor é não gerir a cafeteria e permanecer em seu emprego atual;
- Custo de R\$ 45.000,00 – duas cidades: Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul;
- Sem prazo para instalação e com o royalty mensal de R\$ 1.500,00;
- Contrato de 5 anos; pode encerrar em qualquer momento (com a questão de que precisa esperar 2 anos após o encerramento para um novo negócio na área de atuação);
- Franquia dará o suporte na área de planejamento, marketing, treinamento para a preparação dos cafés (2 treinamentos, um na sede da franqueadora e outro na inauguração na franqueada); receitas; assessoria na aquisição de produtos;

- O empreendedor imagina ter um quadro de 3 colaboradores; total de salários de R\$ 6.500,00 a R\$ 7.000,00 mensais já com os impostos; gerente, barista, garçons, cozinheira...

Demanda principal (inicial) do empreendedor

- Auxílio para a formação do preço de venda, devido à variedade de produtos que serão comercializados: (i) produtos fabricados no próprio local; (ii) produtos terceirizados; (iii) produtos adquiridos prontos;
- São mais de 3.000 itens de vendas que a franqueadora trabalha;
- Valores entre R\$ 10,00 até R\$ 1.000,00 da linha de produtos;
- O empreendedor ainda não está seguro do que irá comercializar: comentou sobre vinhos e almoços para complementar os produtos e serviços oferecidos;

Situações problemas que surgiram na primeira reunião

- Franquia nova que não propôs pesquisa de mercado, nem parece ter sistema de precificação de itens, o que seria adequado para empreendedores sem experiência no comércio; O GT teve acesso a dados do franqueador, ao modelo de contrato e mais informações sobre a franquia que constam no documento denominado “Circular de Oferta de Franquia” (COF). Atualmente há apenas 5 unidades em operação e 7 com o *status* “em breve”, onde estão listadas as duas unidades do demandante (Cachoeira e Santa Cruz);
- Ponto comercial: está a 50m de local movimentado, mas não está onde circulam pedestres. Empresas do entorno não são fornecedoras de clientes (são 2 as ruas mais movimentadas em Cachoeira do Sul); circulação de pedestres; próximo de empresas, bancos;
- A sala estará pronta (já com a cozinha); terá custos de mobiliário, iluminação, equipamentos, decorações, etc.
- Está negociando com um ponto localizado paralelamente a essas ruas movimentadas, que será em um prédio novo composto por 6 andares e 14 salas;
- O estacionamento nesta rua é gratuito;
- A sala negociada será no térreo, na esquina e toda envidraçada de 123m² de área total; possui uma área externa que terá um jardim;
- O empreendedor compartilhou a planta do local; um esboço que apresenta a cozinha de 13m² e layout com 7 mesas – 3 mesas para 6 pessoas e 4 mesas para 4 pessoas; O layout proposto não atende 2 problemas distintos: distanciamento necessário que passou a vigorar em função da pandemia e que deverá permanecer como hábito das pessoas daqui para frente; mesas não individuais não possibilitam separação caso

cliente venha sozinho ou em dupla. Isso significa que o giro das cadeiras será inferior ao necessário;

- Teme-se que um espaço grande demais e dê noção ao público de que local está “sem movimento”, já que se trata de uma cidade de 87 mil habitantes, sendo boa parte deste do meio rural (11.735 hab segundo SEBRAE, 2020). Além disso, a população vem diminuindo ao longo da última década (SEBRAE, 2020). A cozinha proposta é grande demais, sinalizando que, para a franquia, o produtor deverá produzir boa parte dos alimentos oferecidos. Isso pode trazer ameaças ao empreendedor, pois este dependerá de mão de obra especializada que pode evadir a qualquer momento, adoecer ou faltar;
- Destaca-se que boa parte dos trabalhadores recebe entre 1 e 3 salários mínimos e apenas 9% da população tem ensino superior, o que deve ser perfil de parte do público deste empreendimento (SEBRAE, 2020);
- O empreendedor afirmou que a projeção de faturamento seria de R\$20.000 por mês, para se manter alinhado com o planejamento financeiro;
- Empreendedor não possui pessoa de confiança para gerenciar a franquia, enquanto exerce suas funções como bancário, o que pode expor o negócio a riscos.

Sugestões de ação/ Encaminhamentos

*Antes de tudo, a questão principal é solicitar à franquia maior apoio para aspectos centrais do negócio, incluindo os que seguem:

- Primeira Ação – Pesquisa de Mercado, a fim de verificar se há demanda por cafeteria/charutaria/presentes/almoço/livros/localização da loja. Essa etapa é crucial não apenas para verificação da assertividade do ponto de venda mas também da gama de produtos a ser ofertada.

Sugestão da ferramenta do Sebrae que aponta a localização dos concorrentes;

Ainda neste quesito, a diversificação de produtos e serviços está citada no modelo de contrato, cláusula 10, item 10.2 e 10.11.

- Segunda Ação – Especificação dos custos dos produtos: lista de produtos; margem que gostaria de trabalhar; estimativa de custos; quais serão fabricados internamente; quais serão adquiridos;

Neste quesito, a franquia exige que o franqueado trabalhe com “fornecedores homologados” (pg. 2 do COF), algo a ser investigado quanto flexibilidade de custos e respectivo impacto na formação de preços.

- Terceira Ação – Estabelecer a variedade de produtos
 - Sugestão para trabalhar com a venda de livros; vínculo com a classe média alta;
 - Recomenda-se que itens feitos na loja sejam limitados, segredo de fabricação deve ficar apenas com o empreendedor, para oferecer algo que a concorrência não tem.

*Essa etapa está vinculada à primeira ação, pois a pesquisa de demanda pode trazer indicações sobre esse assunto. Lembrando que o faturamento mensal deve ser alto para viabilidade do negócio (R\$ 20.000,00) o que sugere que haja uma ampliação na oferta para além de café.

Nesse aspecto, salienta-se que o ideal é focar em atendimento diferenciado e na escolha de fornecedores que trabalhem focados na qualidade, ao invés de setor de produção muito grande.

- Quarta Ação – Verificar a localização e o espaço físico do empreendimento (muito grande, pouco movimento, muito investimento); layout. Uma sugestão para diminuir o impacto do ponto sobre as vendas é não basear-se unicamente nas vendas de conveniência, podendo efetuar entregas. Com isso, se aumentaria a capacidade de atendimento ainda mais em época de distanciamento social. Outra sugestão para aproveitamento do ponto caso se mantenha um espaço físico maior seria a possibilidade de efetuar eventos de pequeno público no local ou, do contrário, trabalhar layout para diminuir a impressão de vazio (abrir espaços apenas após lotar outros, segmentar espaços entre tabacaria e café ou livros, dentre outras opções). Viabilidade de reforço extra de colaboradores / terceirização.
- Quinta Ação – Reforço de atividades de marketing da franquia para além do digital. Uma sugestão são as atividades de fidelização, com oferta de cartão do café com bonificação depois de certo número de compras. Também, estabelecimento de parcerias com empresas, principalmente se for ofertar almoço e para eventos. E, obviamente, veiculação quando da inauguração do estabelecimento de promoção específica.

Resumo (pontos identificados)

- Custo de oportunidade alto (riscos altos);
- Consumo de conveniência;
- Identidade visual proposta x realidade da localidade (poder aquisitivo);
- Falta de assessoria do franqueador representada pela ausência de uma pesquisa de mercado como primeira ação; em função disso, as chances de sucesso do negócio são temerárias; sofre riscos de descontinuidade do negócio;
- Necessário realizar pesquisa de mercado para então buscar o real alinhamento estratégico do modelo de negócio;
- Ponto comercial: fundamental circulação de pedestres; espaço físico pequeno;

- Decisão sobre produtos ofertados; após a decisão da escolha dos produtos ofertados, sugerimos solicitar uma nova demanda para a precificação dos mesmos.

Referência

SEBRAE, 2020. Disponível em:

https://datasebrae.com.br/municipios/rs/Perfil_Cidades_Gauchas-Cachoeira_do_Sul.pdf

JP CAFETERIA – 2º ENCONTRO VIRTUAL DIA 20/10/20

Leitura do relato da reunião. Realização de pequenos ajustes no texto. Agendamento com o demandante para o dia 23/10 às 17h30min.

JP CAFETERIA – 3º ENCONTRO VIRTUAL DIA 23/10/20

Apresentação do relatório ao empreendedor. Verificar demanda sobre empresa especializada em pesquisa de mercado. Envio dos relatórios por e-mail ao demandante.